

УДК 811.161.1:008

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КУЛЬТУРОЙ КАЗАХСТАНА

КАМЕЛОВА САНИЯ ИБРАГИМОВНА

кандидат филологических наук, доцент ВАК, профессор
кафедры русской филологии Атырауского университета им.Х.Досмухамедова,
инструктор по обучению русскому языку,
Компания Тенгизшевройл (ТШО), член Союза журналистов РК,
Казахстан, г.Атырау

КОРАБЛЁВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

предприниматель, меценат, главный редактор газеты «Былина», председатель ОО
«Русское этнокультурное объединение «Былина»,
член Союза журналистов РК,
член республиканской Ассамблеи народа Казахстана,
Казахстан, Атырау

***Аннотация.** В Казахстане вводится принцип триязычия. Государственным языком по Конституции нашей страны является казахский язык. Русский язык - язык межнационального общения, а английский язык признан языком глобального международного общения. В данной статье основное внимание уделяется преподаванию русского языка как иностранного в рамках обучения студентов, работников иностранных компаний и желающих изучать русский язык. Авторы дают методические рекомендации и размышления, основанные на опыте работы с иностранцами, занятыми в нефтегазовой отрасли в Атырау (Казахстан) и обучающимися в учебных заведениях.*

***Ключевые слова:** Казахстан, культура, язык, речь, общение, словарь.*

Главной ценностью народа является язык в силу того, что он отражает сознательную жизнь человека. Именно через язык мы выражаем все свои мысли и идеи, общаемся, обучаемся и работаем, информируем друг друга. Мы используем язык для того, чтобы передать наши чувства и эмоции, а также для того, чтобы узнать о других странах и человеческих качествах других людей.

Казахстан - самая крупная страна в центре Евразии, большая часть которой относится к Азии, меньшая к Европе.

Из истории Республики Казахстан мы знаем, что культура казахов - неотъемлемая часть жизни казахского народа - создавалась веками.

Все материальные и духовные ценности, которые создаются людьми в процессе жизнедеятельности, составляют культуру Казахстана.

Каковы особенности казахской культуры? Это, прежде всего, образ жизни казахов. Кочевой народ обустроивал всё в своем быту так, чтобы было легко менять место проживания, но при этом создавать определённый комфорт. Духовная культура развивалась под влиянием кочевой жизни в тесном контакте с природой. Современная культура также пропитана духом кочевого народа. Самобытность казахской культуры составляют такие ценности, как язык народа, его традиции, материальные ценности, литературное и музыкальное творчество, формы проведения досуга.

Язык общения — одна из главных отличительных характеристик каждого народа и его культуры. Казахи пользуются родным языком во всех сферах жизни. Казахский язык — государственный язык в РК. Особенность казахского общества — многонациональный состав. В стране каждая этническая группа имеет право пользоваться родным языком.

Обучение в школах и вузах ведётся на казахском, русском и английском языках. Кроме того, в Казахстане действует 88 этнических общеобразовательных школ, в которых обучение ведётся на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов преподаются в качестве самостоятельного предмета. В 190 специализированных лингвистических центрах изучаются языки 30-ти этносов. По данным Россотрудничества, в нынешнем 2023 году число школ с русским языком обучения в Казахстане составило 3 606. В соседнем Узбекистане таких насчитывается чуть более тысячи, в Киргизстане – 751, в Таджикистане – 200, в Туркменистане – 71. По этим показателям Казахстан является Чемпионом Центральной Азии по количеству школ с русским языком обучения.

Наша Родина Казахстан – это огромное лингвистическое пространство. В число 131 этнических групп входят казахи (63%), русские, узбеки, украинцы, белорусы, немцы, татары, дагестанцы и многие другие национальности.

Полиязычие в Казахстане – это веление времени, это основа формирования поликультурной личности, это неотъемлемая часть развития нашего общества на современном этапе.

Атырау - самый западный город нашей страны (до 1991 года Гурьев). На юге Атырауская область граничит с Туркменией, на востоке – с Узбекистаном, (сюда ещё входит Каракалпакия) и Актюбинской областью, на севере – с Уральской, а на западе – с Астраханской областью.

По последним данным Национальный состав Атырау выглядит следующим образом:

- Казахи - 313 534 человека (88,29%)
- Русские - 29 466 человек (8,30%)
- Корейцы - 2 987 человек (0,84%)
- Татары - 1 934 человека (0,54%)
- Узбеки - 1 320 человек (0,37%)
- Украинцы - 709 человек (0,20%)
- Каракалпаки - 700 человек (0,20%)
- Азербайджанцы - 510 человек (0,14%)
- Немцы - 406 человек (0,11%)
- Карачаевцы - 357 человек (0,10%)
- Даргинцы - 229 человек (0,06%)
- Белорусы - 210 человек (0,06%)
- Болгары - 197 человек (0,06%)
- Другие – 2 558 человек (0,72%)

Всего - 355 117 человек.

Фундамент долгосрочного международного сотрудничества Казахстана с разными странами был заложен в конце прошлого века. Основу промышленного потенциала Атырауской области составляют предприятия нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности.

Сегодня в Атырау работают более 300 иностранных совместных компаний, занятых в нефтяном бизнесе. Самый западный город нашей страны часто называют нефтяной столицей независимого Казахстана. Этот город стал первым, куда в 1993 году впервые в только что начинающейся истории нашего государства пришёл крупный иностранный капитал. За эти годы значительно выросли объёмы добычи углеводородного сырья, возникло немало проектов, о которых известно далеко за пределами нашей страны.

Тенгизшевройл, англ. Tengizchevroil — казахско-американская объединённая корпорация, ведущая геологоразведку, разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) является крупнейшим нефтедобывающим предприятием. Со дня создания ТШО прошло уже 30 лет, и можно с

гордостью сказать, что коллектив первой в Казахстане компании с участием иностранцев является самым образцовым не только в нашей стране, но и в мире. [1, с.1].

6 апреля 1993 года официально было подписано соглашение о создании СП «Тенгизшевройл». Были поставлены следующие условия: соблюдение законов нашего государства, привлечение кадров по мере соответствия их квалификации международным требованиям, языковая и профессиональная подготовка кадров, решение всех социальных вопросов и т.д. И самое главное, необходимо было создать соответствующие условия для ускоренной адаптации иностранных специалистов в наших нелёгких климатических, социальных, политических условиях, так как внимание всей мировой общественности было приковано к этому проекту.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что для успешного ведения дел на мировом рынке, общения между народами необходимо знание языков и культурных особенностей людей той или иной страны.

Современный Казахстан как полиэтничное и поликонфессиональное государство развивается в условиях полиязычия, обусловленного особенностями исторического развития. Это актуализирует изучение языков в качестве одного из главных индикаторов адаптации к новым социально-политическим и социально-культурным реалиям.

"Казахстан в современном мире должен восприниматься как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык - государственный язык, русский язык как язык межнационального общения, английский язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику", - эти слова экс-Президента Н.А.Назарбаева о триединстве языков, по сути, явились одной из основных задач для современного казахстанского образования, которое должно стать конкурентоспособным, качественным, таким, чтобы выпускники школ могли продолжить обучение в зарубежных вузах.

В рамках реализации идеи Главы государства о триединстве языков в образовательных учреждениях Казахстана внедряется преподавание на казахском, русском и английском языках [4, с.18].

Казахский язык является государственным. Интерес к изучению казахского языка проявляют не только казахи, но и русские, а также представители других национальностей. В условиях нашей страны казахский язык можно восстановить и сделать языком суверенного Казахстана. Надо дать понять не только казахам, но и представителям других этносов, что казахский язык не должен подаваться исключительно как язык коренного населения Казахстана, их предков. Он должен быть главным языком современного казахстанского общества, на котором наряду с английским и русским пишут смс-сообщения и общаются в Интернете.

Обучение русскому языку имеет давние традиции. Этот язык продолжает оставаться в значительной мере основным языком для всех национальностей, проживающих в республике, делающим доступными информационные, научные и культурные ценности. В связи с изменениями в языковой политике республики русский язык изучается в основном как иностранный язык.

Данные по городу Атырау

№	Город/район	Школы с казахским языком обучения	Смешанные школы	Школы с русским языком обучения
1	Атырау	34	23	2
2	Индер	12	3	
3	Исатай	15		

4	Кызылкога	18		
5	Махамбет	14	3	1
6	Жылыой	10	9	1
7	Курмангазы	26	6	1
8	Макад	6	2	1
9	Областные школы	4	3	
	Всего:	139	49	6

В программе нашей республики правильно подчеркивается, что Казахстану нужны и другие языки, в том числе русский, и что стоит сохранять уровень знания этого языка и поднимать уровень английского. Только тогда мы можем уверенно констатировать факт, что триязычие служит сплочению людей, живущих в мире и согласии.

Огромный вклад в изучение истории и культуры Казахстана внесли русские учёные. Многие исследователи написали фундаментальные научные труды на основе казахского фольклора, устной историографии и музыки. Ярким примером могут послужить труды историка А.И.Левшина, которого называли «Геродот казахского народа». Он написал трёхтомник «Описание киргиз-казахских или киргиз-кайсацких Орд и Степей».

Этнограф и музыкант Александр Затаевич по крупицам собирал яркую самобытную музыкальную культуру казахского народа, записал 1500 песен и кюйев, тем самым сохранив их для истории. Учёный-путешественник Григорий Потанин, который в своих экспедициях по степям Казахстана собирал и записывал казахские легенды, сказки, как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.

Именно через русский язык, мы получили огромный пласт информации о нашей стране в самом широком его представлении. Огромная основа нынешней казахской культуры была заложена в советский период истории. Во время Великой Отечественной войны в Казахстан были эвакуированы многие представители творческой интеллигенции, культуры, которые стали работать в Казахстане и тем самым создали условия для «культурной революции», навсегда изменившей облик нашей страны. К тому же, русская кириллица стала основой для письменного казахского языка, что также можно считать примером его сохранения и развития.

С обретением Независимости Казахстан стал возвращаться к своим истокам и традициям. Одним из первых вернулся древний праздник Наурыз, который теперь обрёл статус общенародного праздника. С возвращением к традициям и культуре казахского народа, вернулся интерес и к родному языку.

Свою лепту в этом благородном деле вносят общественные организации Казахстана. Русское этнокультурное объединение «Былина» в этом году отпраздновало 20 лет со дня основания. Задачи объединения не только в сохранении и развитии русского языка и культуры, но и в развитии казахского языка, как языка дружбы и уважения к родной земле. В созданной в 2018 году «Народной библиотеке» силами энтузиастов проводятся занятия по казахскому языку для всех желающих его изучать, причём занятия проводятся абсолютно бесплатно. Сама же «Народная библиотека» не имеет аналогов в Казахстане. Основой для её создания послужили домашние библиотеки, которые стали часто оказываться на мусорных свалках. Активисты «Былины» стали спасать эти книги, собирать по всему городу и размещать в приспособленном для этого помещении. И вот уже сейчас это полноценная библиотека, в которой насчитывается более 30.000 книг, более 500 постоянных читателей, большая часть из

которых учащиеся школ и вузов. В фонде библиотеки собраны также произведения казахских классиков и современных писателей, как на русском, так и на казахском языке. Многие книги являются редкими и уникальными.

Кроме того, особым направлением «Былины» является сохранение истории и культуры родного края. Главным идеологом этой деятельности стал Почётный гражданин города Атырау, кавалер Ордена «Курмет» профессор В.К.Афанасьев. Он является первооткрывателем средневекового городища Актобе-Лаэти и одним из ведущих исследователей золотоордынского города и бывшей столицы Казахского ханства – знаменитого Сарайшыка. Он также является автором множества научных статей и работ по истории Западного Казахстана. Кроме того, он является составителем уникального в своём роде «Топонимического словаря» Атырауской области, в который вошли многие специфические названия и обозначения населённых пунктов, рек, озёр, различных объектов и местности. Это настоящая кладёз истории, фольклора и этнографии, который хранилась в народе и передавалась из поколения в поколение. И вся эта история также сохранена через русский язык и доступна для изучения.

Языковая ситуация в Атырау показывает, что необходимо формировать взаимодействие разных языков и осуществлять диалог казахской, русской, американской, английской, европейской, турецкой, азиатской культур.

Сегодня на улицах города Атырау, в местах скопления людей (в аэропорту, вокзалах, рынках, ресторанах) можно услышать как казахскую и русскую, так и узбекскую, турецкую, таджикскую, английскую, китайскую, индийскую речь, а также итальянскую, испанскую речь и др.

В условиях многоязычия значительно расширяются языковые горизонты людей. Усвоение государственного языка, мировых языков (английского, русского), родного языка делает человека конкурентоспособным и обеспечивает высокое профессиональное качество, требуемое на рынке труда в XXI веке.

В Атырау, нефтяную столицу независимого Казахстана, ежедневно прибывают представители разных наций и народностей в целях получения работы в различных компаниях.

Наш город стал первым, куда в 1993 году впервые в только что начинающейся истории нашего государства пришёл крупный иностранный капитал. За эти годы значительно выросли объёмы добычи углеводородного сырья, возникло немало проектов, о которых известно далеко за пределами нашей страны.

В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике мировой русский язык - рабочий язык ООН, второй язык после английского в Интернете не утратил своего значения, а наоборот, интерес к его изучению повысился в кругах зарубежных бизнесменов, заинтересованных в установлении деловых отношений с казахстанскими учреждениями и предприятиями, среди студентов вузов. Через русский язык они имеют возможность изучать казахский.

Статус русского языка в Казахстане закреплён в Конституции Республики Казахстан 1995 года, Законе Республики Казахстан № 151-1 от 11.07.1997 г. «О языках в Республике Казахстан», Указах Президента Республики Казахстан «О Государственной программе развития и функционирования языков» (на 1991–2000, 2001–2010, 2011–2020 годы). По результатам многочисленных исследований, русским языком владеет 84,75% населения Казахстана, а в Атырау 64,5%.

Сегодня перед учителем русского языка стоят серьёзные задачи в сфере решения проблем в области современной методики преподавания русского языка как иностранного: соотношения коммуникативности и системности, вопросы межкультурной коммуникации, внедрение новых технологий в практику преподавания русского языка.

За последние 30 лет в иностранных и совместных компаниях обучены тысячи иностранцев, среди которых уже есть хорошо говорящие по-русски. Многие из них понимают

русскую речь и могут, используя простые общеупотребительные фразы, поддержать разговорные ситуации, что необходимо для пребывания в Атырау. Надо отметить, что знание русского языка, основанного на кириллице, способствует интересу к казахскому языку. Как правило, многие могут читать казахские слова и стараются запомнить многие приветствия и активные казахские фразы. Неплохо обстоят дела с обучением и казахскому, и английскому, и другим языкам.

Главное в работе учителя помочь учащимся преодолеть одну из главных трудностей при изучении языка – языкового барьера. Это помогает им избавиться от свойственной им на первых порах скованности, проявить речевую самостоятельность, пытаться корректировать друг друга, получая при этом дополнительную возможность высказаться по-казахски, по-русски или по-английски.

Такая работа направлена на формирование у обучающихся смыслового восприятия и понимания речи на казахском, русском и английском языках, а также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Коммуникативный подход в обучении языкам, прежде всего, призван научить учеников свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях.

В процессе обучения учитываются три принципа:

- коммуникативность (научить общаться на русском языке);
- системность (изучение русского языка как целостной взаимосвязанной системы всех языковых единиц);
- функциональность (умение применять знания на практике).

Преподавание русского языка, как и любого иностранного языка, развивает все языковые навыки обучающегося: чтение, говорение, аудирование (восприятие речи на слух), письмо. Все эти направления прорабатываются параллельно. [3, с.12].

Каждый, кто изучал и изучает русский язык, имеет определённую цель. Одни стремятся к овладению «примитивным» лексиконом для общения в гостиницах, ресторанах и магазинах, некоторым требуются лишь базовые знания, чтобы «читать и переводить со словарём» деловую переписку, а большинство мечтает свободно изъясняться по-русски, выступать с докладами на форумах, проводить совещания.

Для достижения этих целей используются различные средства. Длительное обучение, как правило, рассчитано на тех, кто серьёзно настроен овладеть русским языком в совершенстве, и знает, что хороших результатов можно добиться только терпеливым трудом. Именно такие целеустремлённые и посещают курсы в течение всего времени пребывания в Атырау, желая научиться свободно общаться на выбранном иностранном (русском) языке. Но надо учесть следующее: график работы инженеров, менеджеров, экономистов, финансистов, юристов может меняться в течение учебного периода. Причиной изменений в расписании могут быть командировки, отпуска, профессиональные тренинги, временные переезды на другие объекты и проч.

В связи с этим значительное место занимает интенсивный курс обучения. Эффективность данной методики обучения заключается в следующем:

- создание мотивации обучения;
- снятие психологических барьеров (стеснения, страха, скованности);
- усвоение большого количества речевых единиц;
- выработка способности обучающихся активно использовать языковой запас в общении на русском языке, в понимании русской речи.

Для успешного преподавания учителю лучше владеть двумя языками: русским и английским. Тогда процесс обучения будет приятным и продуктивным. Но говорить с обучающимися нужно только на русском языке. Постоянное звучание изучаемого языка способствует обучению. Использовать английский язык можно в крайних случаях, когда необходимо что-то объяснить, сравнить слова разных языков, показать особенности русского языка и т.д. [3, с. 28].

В основе нашего курса «Русский язык для иностранцев» лежит признанная во всем мире методика. Мы усовершенствовали её и адаптировали под экспресс-обучение. В нашей методике использованы новшества, действенность которых проверена на практике. Результатом этой работы является учебное пособие "Learning Russian" для работников ТШО с материалами, применяемыми на уроках русского языка, и студентов-иностранцев. Главное, с первого урока студенты познают новый язык ассоциативно, на подсознательном уровне, что позволяет ускорить процесс обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. История успеха Тенгизшевройл / Атырау, 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.robertsonblums.com>.
2. Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. Формы и методы: сб. статей / Сост. О.П. Рассудова – М., 1983. – 222 с.
3. Костомаров, В.Т. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В.Т. Костомаров, О.Д. Митрофанова. – М., 1976; 4-е изд., испр. – М., 1988. – 155 с.
4. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года. Пункт 2.3 «Развитие языков».